

**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT UNİVERSİTETİ**

**NİZAMİ GƏNCƏVİ İRSİ DÜNYA ELMİ-NƏZƏRİ FİKRİNDƏ
RESPUBLİKA ELMİ-NƏZƏRİ KONFRANSININ**

MATERİALLARI

*Konfrans Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin
26.01.2021-ci il tarixli 1764 nömrəli məktubuna əsasən
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 09.03.21 tarixli
03.11.271/15 sayılı qərarına əsasən
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət
Universitetində keçirilmişdir.*

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ**

**Наследие Низами Гянджеви в мировой научно-теоретической мысли.
Материалы Республиканской научно-теоретической конференции.**

Баку – 2021

**MINISTRY OF EDUCATION OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC
AZERBAIJAN STATE UNIVERSITY OF CULTURE AND ART**

**Legacy of Nizami Gandjavi in the world's scientific-theoretical thinking.
Materials of the Republic Scientific-theoretical Conference**

BAKU – 2021

Elmi redaktor: Elm və yaradıcılıq işləri üzrə prorektor, dosent **Sədaqət Əliyeva**

Məsul katib: Elm və yaradıcılıq-ifa işləri şöbəsinin müdiri, dosent **Gülşən Qafarova**

Materialların tərtibi: Elm və yaradıcılıq-ifa işləri şöbəsinin mütəxəssisi **Səbinə Namazova**

Jurnalın üz qabığının dizaynı: ADMİU-nun “Qrafika” ixtisası III kurs tələbəsi **Pərvanə Qarayusibova**

NİZAMİ GƏNCƏVİ İRSİ DÜNYA ELMİ-NƏZƏRİ FİKRİNDƏ RESPUBLİKA ELMİ KONFRANSININ MATERİALLARI. Bakı, ADMİU 2021, 96 səh.

TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

Ceyran Mahmudova - ADMİU-nun rektoru, professor (sədr)
Validə Məmmədova - Tədris işləri üzrə prorektor, professor
Sədaqət Əliyeva – Elm və yaradıcılıq işləri üzrə prorektor, dosent
Gülşən Əliyeva-Kəngərli - Beynəlxalq əlaqələr və tərbiyə işləri üzrə prorektor, professor
Gülşən Qafarova - Elm və yaradıcılıq-ifa işləri şöbəsinin müdiri, dosent
Kamilə Dadaş-zadə - Musiqi tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasının müdiri, professor
Aydın Talıbzadə - Teatrşünaslıq kafedrasının müdiri, professor
Əli Əmirli- Kinoşünaslıq və ekran dramaturgiyası kafedrasının müdiri, professor
Yeganə Eyvazova - Muzeşünaslıq kafedrasının müdiri, dosent
Aslan Xəlilov - Təsviri sənət tarixi və nəzəriyyəsi kafedrasının müdiri, baş müəllim
Tamilla Əhmədova - Sosial-mədəni fəaliyyət kafedrasının dosenti
Pərviz Kazımov - Turizm və kitabxana-informasiya fəaliyyəti kafedrasının dosenti
İlqar Hüseynov- Turizm və kitabxana-informasiya fəaliyyəti kafedrasının dosenti

M Ü N D Ə R İ C A T

Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin “Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı.....	8
---	----------

F İ L O L O G İ Y A v ə K İ T A B X A N A

İsa Həbibbəyli. Nizami əsərlərinin akademik nəşri.....	9
Rafael Hüseynov. Nizaminin qocalmayan gözəlləri.....	12
Teymur Kərimli. Nizami irsi Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi qlobal ədəbi hadisədir.....	15
Gülşən Əliyeva-Kəngərli. Nizami Gəncəvinin bədii irsində məhəbbət konsepsiyası.....	17
Aybəniz Əliyeva-Kəngərli. Azərbaycan folklor kitabının Nizami irsinə təsiri məsələləri.....	21
Fazil Rüstəmov. Nizaminin bədii-estetik görüşlərində məzmun və forma.....	24
Sevinc Həsənova. Nizaminin hikmət xəzinəsi.....	25
Şərəbanı Məmmədova. Nizami Gəncəvinin fikir dünyasında sözün və mütaliənin dəyəri.....	28
Qutiyyə Cəfərova. Nizami Gəncəvi irsinin tədqiqi və təbliğində bibliografik resurslardan istifadənin əhəmiyyəti.....	30
Tamilla Əsgərova. İncəsənət sahəsində ali təhsil sistemində Nizami irsinə dair informasiya təminatının xüsusiyyətləri.....	33
Natiq Mürsəlov. Nizami Gəncəvi yaradıcılığının əqli mülkiyyət obyektləri Azərbaycanın dövlət varidatıdır.....	36
Nigar Xəlilova. Ali məktəblərdə Nizami irsinin ingilis dilində tədrisində multimedia texnologiyalarından istifadə məsələləri.....	39

S Ə N Ə T Ş Ü N A S L I Q

Minarə Dadaşova. Şərq mədəniyyətinin inkişafında Nizaminin rolu.....	42
Telman Qəniyev. Nizami Gəncəvinin poemalarında multikultural dəyərlər.....	43
Тамилла Ахмедова. Роль профессора Рустама Алиева в становлении Низамиведения.....	44
Sevinc Əskərova. Nizami Gəncəvi yaradıcılığı çex ədəbi-mədəni irsində.....	47
Yeganə Əliyeva. Nizami Gəncəvinin kulturoloji düşüncə xəzinəsində mədəniyyətlərarası dialoq ideyası.....	49
Günay Məmmədzadə. Nizami Gəncəvi irsində əmək və əməkçi obrazı.....	51
Nailə Qasımova. Nizami Gəncəvi dünya mədəniyyəti müstəvisində.....	53
Pərviz Cəfərov. Əhliman Dadaşzadə. Nizami Gəncəvinin əsərlərində dövlətçilik fəlsəfəsi.....	55
Aynur Ələkbərova. Klassik mədəni irsimizdə Nizami Gəncəvinin rolu.....	56
Səbinə Namazova. Nizami Gəncəvi yaradıcılığında semiotik kodlardan istifadə prinsipləri.....	58
Reyhanə Abasova. Nizami Gəncəvi irsinin araşdırılmasına dair dünya tədqiqatları.....	60

T U R İ Z M

Pərviz Kazımi. Nizaminin türkcə divanı haqqında.....	62
Könül Mədədzadə. Nizami dövrünün ictimai və mədəni həyatı.....	64
Sevda Mikayılova. Nizami Gəncəvinin əsərlərində sosial – iqtisadi ideyalar.....	65
Rəşad Qasımozadə. Turizm – mədəniyyətlərarası əlaqələrin prioritetlərindən biri kimi.....	66
Cəmaləddin Məmmədov. Nizami Gəncəvi irsinin təbliğində turizm tədbirlərinin rolu.....	67

MUZEYŞÜNASLIQ

Zenfira Seyidova. Muzeydə Nizami Gəncəvi irsinin təbliği.....	69
Tomiris Babanlı. Protection of "Khamsa" miniatures in the world museums.....	74
Aymən Həsənova. Nizami muzeyinin fondundakı məktublar.....	76
Зарема Ибрагимова. Низами Гянджеви в экспозиции Музея Литературы.....	78
Vüsalə Cavadzadə. Nizami Gəncəvi yaradıcılığına həsr olunmuş sənət əsərlərinin ekspozisiya dəyəri.....	80
Günay Verdiyeva. Muzeylərdə Nizami Gəncəvi irsinə həsr olunmuş tədbirlərdə əlilliyi olan şəxslər üçün əlverişli şəraitin yaradılması.....	82
İnarə Səfiyeva. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə” qəhrəmanları təsviri incəsənətdə.....	83
Selcan Osmanova. Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin Ziyarətçi interaktivliyinin yüksəldilməsi metodları.....	85

MUSIQİ SƏNƏTİ

Мина Гаджиева. Гармония сфер художественных образов Низами.....	86
--	----

TEATR SƏNƏTİ

Sənubər Həşimova. Nizami Gəncəvi əsərlərinin səhnə təəcəssümü.....	88
---	----

KİNO, TELE və DİGƏR EKРАН SƏNƏTLƏRİ

Kamran Qasımov. Nizami Gəncəvinin əsərlərində kinematoqrafik lövhələr.....	90
---	----

TƏSVİRİ SƏNƏT

Röya Tağıyeva. Umay Məmmədzadə. Nizami obrazları Azərbaycan xalçalarında.....	91
Sənan Ağayev. Ağa Mehdiyevin yaradıcılığında “Nizami Gəncəvi” portreti.....	93
Gülнар Əhmədova. Nizami Gəncəvi əsərlərinə çəkilmiş minatürlər dünya muzeylərində.....	94

**Nizami Gəncəvi yaradıcılığında semiotik kodlardan istifadə prinsipləri
(“Yeddi gözəl” poeması əsasında)**

“Yeddi Gözəl”, “Yeddi peykər” və yaxud “Bəhramnamə” (1197) Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə daxil olan sayca dördüncü poemadır. Bu poema da, Nizaminin ümumi yaradıcılığında olduğu kimi bildiricilər sistemi, Nizaminin dünyaya münasibətinin bədii-poetik ifadəsidir. Poema özündə şifahi ədəbiyyat, tarix, fəlsəfə, o cümlədən islam mədəniyyətinin kodlarını birləşdirir. Əsər Bəhram Gurun doğumundan ölümünə qədər olan tarixi prosesləri əhatə edir.

Niyazi Mehdiyin: “Semiotikaya görə öz maddiliyindən başqa nəyisə bildirən hər hansı duyulan nəsnə həm də işarədir. İşarə bildirən olduğu üçün ona bildirici də deyə bilərik (2). tərifinə əsaslanaraq məntiqi-semantik səviyyədə təhlil zamanı aydın olur ki, əsər 7 rəqəminin güclü semiotik əsasları üzərində qurulub. Yazıçı tərəfindən “İsgəndərnamə” poemasında əsərin “Həft peykər” adlandırılması, Bəhram Gurun Xavərnəgi gəzərkən gizli bir otaqda 7 iqlim qızlarının şəkillərinə rast gəlib onlara aşiq olması, şəkillərdəki yazıya əsasən bu qızların “7 ulduzun hökmü ilə” ona qismət olacağı haqqında fikirlər, Bəhramın 7 şahzadə qızı gətirib, 7 rəngdə, 7 gümbəzli saray tikdirməsi, 7 nağıl sayəsində 7 şərdən (şəhvət, yalan, naşükürlük, elmsizlik, tamah, paxıllıq, ədalətsizlik) təmizlənməsi, Bəhram Gurun 1000 məhbustan 7 məhbusu dinləyib, vəziri Rast-Rövşəni dara çəkməsi, bundan sonra 7 gümbəzli sarayını 7 möbidə verməsi və sairənin sırf hansı bildirici rolunda çıxış etdiyini anlamaq müşkül olsa da bunun bir sıra amillərə işarə etməsi danılmazdır. Bu kodlar bir çox hallarda bir çox formada izah və şərh olunur, yozulur. Bu: İslam mifologiyasına (7-nin müqəddəsliyi, kəbənin ətrafında 7 dəfə dövr etmək, insanın 7 bədəninin olması, “Quran”ın “Əl-Fatihə” surəsinin 7 ayədən ibarət olması, Allahın Ad qövminin üzərində 7 gün külək əsdirməsi və s.) Sufi mifologiyasındakı 7 məqama, həftənin 7 gününə, Avestadakı 7 kravşara, Yunan mifologiyasındakı Zevsin oğluna (Zevsin oğlu 7 rəqəmini ifadə edirdi), 7 planetə və yaxud tarixi reallıqlara: Babil mədəniyyətinə (Babil məbədləri 7 pilləli və divarları 7 rəngli idi), Midiyanın paytaxtı Ekbatan şəhərinin qalasının 7 rəngdə və 7 qülləli olmasına, və s. kimi hallara işarə edə bilər.

Araşdırmalardan gəlinən nəticələr müxtəlifdir. Məsələn: Seyfəddin Rzasoya görə bu, mifoloji dünya modelinin söz kodu ilə təsviri, Xuraman Hümmətovaya görə isə sufilerin 7 pilləlik Təriqət məqamı ilə bağlılığına işarədir. Danılmaz haldır ki, 7 rəqəminin işlənməsi burada təsadüfi hal deyil, yuxarıda sadalanan bilgilərdən birinin və ya bir neçəsinin şifrələnməsinə əsaslanır.

Əsərin semiotik təhlil istiqamətlərindən biri olan diskursiv səviyyədə təhlil zamanı peykər sözünün mənaları iki şəkildə qruplaşdırılmışdır:

1. İnsan-Cəmiyyət-Etnos qatı ilə bağlı mənalar: gövdə, bədən, fiqur, korpus, qamət, cism, can, surət, heykəl, şəkil, təsvir, büt, portret, mənzərə, görkəm, zahir, forma, gözəl, bayraq,
2. Məkan-Kosmos qatı ilə bağlı mənalar: ulduz, planet, səyyarə, göy cismi, rəqəm (3).

Məhz bu mənalara əsaslanan tədqiqatçılara görə “bir sözdə varlıq aləminin bütün ünsürləri birləşərək vahid simvola çevrilmişdir. Dünyanın sözün işarələnməsi, sözün varlıq aləminin bir və ya bir neçə ünsürünü, yaxud «peykər» sözündə olduğu kimi bütün ünsürlərini işarələndirməsi birbaşa sufizmlə, onun vəhdəti-vücut ideyası ilə bağlıdır.”(5)

Əsər yalnız söz kodu ilə gerçəkləşən mətn deyil, davranış bildiriciləri baxımından da olduqca zəngindir. Belə ki, Nizami əsəri yazarkən həm şifahi həm də yazılı nümunələrə müraciət etmişdir. “Yeddi gözəl” müəllifin “Xosrov və Şirin” poemasından sonra Azərbaycan folkloru ilə ən çox bağlılığı olan əsəridir. Bu müraciət bir növ xalqın “ədalətli hökmdar” mövzusunda arzusu və gözləntilərinə şəirlə işarə kimi dəyərləndirilə bilər. Və yaxud Şirvanşah Axsitanın «Leyli və Məcnun» poeması ilə bağlı Nizamiyə verdiyi «Türk dilində yazma» yox, «torkane - türkəsaya tərzdə yazma». Yəni əsər

xanəgah ədəbiyyatı ənənələrinə sadıq qalan simvolistik, rəmzi mənalar daşıyan bir əsər olsun.” (6) təklifinə cavab olaraq türk şairiyəm şifrələnməsi kimi də təhlil oluna bilər.

Qeyd etmək lazımdır ki, Nizami Gəncəvi yaradıcılığı o cümlədən sözügedən poema görkəmli alimlər tərəfindən hərtərəfli işıqlandırılmışdır və ona görə də bizim hazırkı araşdırmamız məhz həmin tədqiqatların sayəsində mümkün olmuşdur. Əsərin təhlili zamanı aydın olur ki, “Yeddi gözəl” poeması çox semiotikdir və istər Azərbaycan folkloruna daha çox müraciət etməsi baxımından, istərsə də üslub yanaşma baxımından əsərin semiotik dili tamamilə türkcədir.

Ədəbiyyat siyahısı:

1. Gəncəvi N. Yeddi gözəl. – Bakı, Lider, 2004.
2. Mehdi. N “Ortaçağ Azərbaycan estetik mədəniyyəti” Bakı. 1986
3. Rzasoy. S, “Nizami poeziyası: mif-tarix konteksti” Bakı: Ağrıdağ 2003
4. Ulduzlar məclisinin sahibi - Aydın Talıbzadə Nizamidən ... - <https://kulis.az/category/archive?page=968>
5. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/155120>
6. <https://azvision.az/news/757/nizaminin-mistikasi-%E2%80%93-arasdirma.html>